

Silvopasture en agrovoltatische energie

www.af4eu.eu

Begrazing van schapen om de weiden op een geïntegreerde manier te beheren onder fofovoltaïsche panelen, op de boerderij Agrogestiona, Granada

Het optimaliseren van het gebruik van de hulpbronnen om de ecologische, economische en sociale voordelen te vergroten door het gebruik van silvopasture is een duurzame strategie voor het beheer van vee en agrovoltatische energie in mediterrane begrazingsystemen die hernieuwbare energie leveren. Silvopasture in Andalusië bevordert ook economische, ecologische en sociale voordelen, aangezien het geïntegreerde beheer de kosten verlaagt, zowel wat betreft het voeren van de dieren als het schoonhouden van de zonne-infrastructuur (vermindering van stof in verband met het ontbreken van een vegetatiebedekking), wat samen met een adequate bezettingsgraad en begrazingsplanning, de productieverhoogt en een effectiever gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk maakt, het vermijden van bodemdegradatie.

Een adequate veebezetting speelt een sleutelrol bij het in stand houden van silvopasture-systemen, het verbeteren van de gezondheid van de bodem en het verminderen van overbegrazing om te zorgen voor permanente regeneratie van graslanden op basis van eenjarige soorten in mediterrane systemen, terwijl tegelijkertijd organisch materiaal en microbiële biodiversiteit worden vergroot. Gezondere bodems in combinatie met een toereikende veebezetting verbeteren de biodiversiteit (langere duurzaamheid van het grasland ten voordele van de hulpfauna), het vasthouden van water en de vruchtbaarheid dankzij de bevordering van de bodembedekking, waardoor bodemerosie wordt verminderd, die terugkeert in een betere kwaliteit en grotere hoeveelheid voeder die beter bestand is tegen klimaatverandering.

De agrovoltatische uitdagingen van begraaide silvopastures houden verband met de noodzaak van hoge verkaveling, wat hoge investeringen in omheiningen en waterpunten impliceert.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.